

АНЕВРИЗМЫ СЕЛЕЗЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ: КЛИНИКОИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ

Жариков Ю. О.¹, Редина С. О.¹, Шилова А. Н.¹, Орлюк М. А.²,

Шабанова Д. Н.¹, Антонян С. Ж.¹, Макаров И. В.¹, Жарикова Т. С.^{1,4}

¹Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский университет), 119991, ГСП-1, ул.Трубечская, д.8, стр.2, Москва, Россия

²Университет «Синергия», 129090, ул. Мещанская, д.9/14, стр. 1, Москва, Россия

³ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», 129090, Большая Сухаревская площадь, д. 3, Москва, Россия

⁴МГУ им. М.В. Ломоносова, 119991, ГСП-1, Ленинские горы, д.1, Москва, Россия

Для корреспонденции: Юрий Олегович Жариков, кандидат медицинских наук, доцент кафедры анатомии и гистологии человека, Институт клинической медицины им. Н. В. Склифосовского, Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), Москва, Россия, e-mail: dr_zharikov@mail.ru

For correspondence: Yuri O. Zharikov, PhD, Associate Professor of the Department of Human Anatomy and Histology, N. V. Sklifosovsky Institute of Clinical Medicine, I. M. Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), e-mail: dr_zharikov@mail.ru **Information**

about authors:

Zharikov Yu. O., <https://orcid.org/0000-0001-9636-3807>

Redina S. O., <https://orcid.org/0000-0002-4910-1035>

Shilova A. N., <https://orcid.org/0009-0002-1889-5503>

Orlyuk M. A., <https://orcid.org/0009-0000-0176-4588>

Shabanova D. A., <https://orcid.org/0000-0003-2199-8677>

Antonyan S. Zh., <https://orcid.org/0000-0003-1463-1244>

Makarov I. V., <https://orcid.org/0009-0005-1294-8880>

Zharikova T. S., <https://orcid.org/0000-0001-6842-1520>

РЕЗЮМЕ

Аневризма селезеночной артерии является редкой формой сосудистой патологии, которая сопряжена с высоким риском летального исхода при разрыве. Целью проведенного обзора литературы был анализ данных, посвященных предикторам риска развития осложнений аневризмы данной локализации и их значимости для течения заболевания. Для подготовки обзора использовали базы данных PubMed, Medline, Cochrane Library и eLibrary.Ru за период с 2015 по 2025 годы. Для поиска информации были использованы ключевые слова и словосочетания: аневризма селезеночной артерии, морфология, разрыв, факторы риска (на английском языке – «splenic artery aneurysm», «morphology», «rupture», «risk factors»). При прогнозировании течения заболевания и оценке риска развития жизнеугрожающих осложнений должны учитываться такие состояния как беременность, диаметр аневризмы и ее кальцификация, наличие цирроза печени и портальная гипертензия, так как эти состояния являются по данным литературы неблагоприятными фоном для стабильности аневризмы селезеночной артерии.

Ключевые слова: аневризма селезеночной артерии, морфология, разрыв, факторы риска.

SPLENIC ARTERY ANEURYSMS: CLINICAL AND INSTRUMENTAL RISK FACTORS OF COMPLICATED COURSE

Zharikov Yu. O.¹, Redina S. O.¹, Shilova A. N.¹, Orlyuk M. A.², Shabanova D. A.¹, Antonyan S. Zh.³,

¹ N. V. Sklifosovskii Research Institute for Emergency Medicine, Moscow, Russia ⁴M. V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia

SUMMARY

Splenic artery aneurysm is a rare form of vascular pathology, which is associated with a high risk of death in case of rupture. The purpose of the literature review was to analyze data on the predictor of the risk of aneurysm complications of this localization and their significance for the course of the disease. The PubMed, Medline, Cochrane Library and eLibrary.Ru databases for the period from 2015 to 2025 were used to prepare the review. The following keywords and phrases were used to search for information: splenic artery aneurysm, morphology, rupture, risk factors. When predicting the course of the disease and assessing the risk of life-threatening complications, conditions such as preg-

Makarov I. V.¹, Zharikova T. S.^{1,4}

¹Sechenov University, Moscow, Russia

²Synergy University, Moscow, Russia

nancy, the diameter of the aneurysm and its calcification, the presence of cirrhosis of the liver and portal hypertension should be taken into account, since these conditions are, according to the literature, an unfavorable background for the stability of the splenic artery aneurysm.

Key words: splenic artery aneurysm; morphology; rupture; risk factors.

Аневризма селезеночной артерии (АСА) является редкой формой абдоминальной сосудистой патологии, которая сопряжена с высоким риском летального исхода при разрыве. При этом случаи разрыва АСА обычно представляют собой внезапную и неожиданную смерть пациента вследствие массивного внутрибрюшного кровотечения [1].

Селезеночная артерия является наиболее крупной ветвью чревного ствола. Как правило, она проходит выше и впереди от селезеночной вены вдоль верхнего края поджелудочной железы в забрюшинном пространстве. Через диафрагмально-селезеночную связку артерия подходит к селезенке, где делится на свои конечные ветви. Поджелудочной железе селезеночная артерия отдает от 6 до 10 небольших артерий, кровоснабжая, таким образом, перешеек, тело и хвост органа. От дистальной части селезеночной артерии в 10% случаев отходит нижняя панкреатическая артерия, которая кровоснабжает тело и хвост железы и, анастомозируя с артериальными сосудами головки, образует большую артерию поджелудочной железы [2]. СА определяется как аневризматическая, когда в толще ее стенки, преимущественно в дистальной трети, наблюдается очаговое расширение мешковидной формы, составляющее в диаметре более 50% по сравнению с нормальным диаметром сосуда (0,43-0,49 см) [2]. Частота поражения СА колеблется от 0,8% при ангиографии до 0,04%-0,1% при прицельном патологоанатомическом исследовании [3].

Аневризмы селезеночной артерии являются третьими по частоте среди всех абдоминальных аневризм после аорты и подвздошных артерий, составляя 46-70% всех висцеральных артериальных аневризм. Заболевание чаще поражает женщин, что связано с гормональными изменениями, особенно во время беременности [4-7].

Статистические данные наблюдений показывают, что частота аневризм селезеночной артерии находится на третьем месте среди аневризм брюшной полости после аневризм инфраренального отдела аорты и подвздошных артерий [3].

По классификации выделяют истинные и ложные АСА. При истинной аневризме стенка селезеночной артерии истончается и выпячивается вследствие повреждения эластических и мышечных элементов, которые заменяются неэластичной соединительной тканью, деформирующейся под давлением крови в просвете сосуда. В случаях псевдоаневризмы полость последней заполняется кровью благодаря дефекту в стенке артерии, сами же стенки артерии в образовании ложной аневризмы не участвуют [8].

Основными факторами, способствующими формированию и развитию аневризм селезеночной артерии, являются: атеросклероз, беременность, фиброзно-мышечная дисплазия, деструктивный панкреатит, портальная гипертензия. В зоне повышенного риска находятся пациенты после трансплантации печени. АСА у женщин выявляются в 4 раза чаще, чем у мужчин [1]. Эстроген-дефицитное состояние, проявляющееся у женщин старших возрастных групп при наступлении менопаузы, делает сосудистую стенку артерий более подверженной патологическим изменениям, увеличивая тем самым риск возникновения АСА [9]. При фиброзно-мышечной дисплазии происходит дегенерация эластических волокон в средней оболочке селезеночной артерии с замещением их рыхлым коллагеном, что чередуется с зонами потери мышечных волокон и расширением просвета сосуда, в области которых отмечается повреждение внутренней эластической мембраны [10]. Деструктивные формы тяжелого панкреатита способствуют образованию псевдоаневризмы селезеночной артерии. Агрессивные ферменты поджелудочной железы воздействуют на стенку артерии, приводя её к аррозии и повреждению [11]. В большинстве случаев этиология аневризм селезеночной артерии остаётся неопределённой. Однако, каким бы ни был этиологический фактор, итоговым звеном патогенеза развития аневризмы является локальная неспособность соединительной ткани артериальной стенки поддерживать целостность сосуда на фоне гемодинамической нагрузки [12].

Стабильные аневризмы селезёночной артерии являются относительным показанием к хирургическому лечению. Как правило, следует рассмотреть вопрос о вмешательстве при АСА, если она носит симптоматический характер, быстро увеличивается в размере или сопряжена с высоким риском разрыва. Показатель летальности при разрыве АСА составляет 25%, а у беременных достигает 75% с 95%-ой летальностью плода [2].

Целью проведенного обзора литературы был анализ данных, посвященных предикторам риска развития осложнений АСА и их значимости для прогнозирования течения заболевания.

Методологическая база исследований основывалась на анализе состояния проблемы разрыва АСА и факторов риска, ассоциированных с ним, путем использования различных баз литературных данных, включая PubMed, MEDLINE, Cochrane Library и публикаций в российских профильных журналах, размещенных в базе данных eLibrary.ru, за последние 10 лет. Произведен отбор для анализа только полнотекстовых оригинальных статей с результатами исследований, а также систематических обзоров. Выбранные литературные данные систематизировались и в дальнейшем использовались для подготовки настоящего обзора.

Симптоматически АСА могут манифестировать двумя клиническими картинами: до разрыва и после разрыва. Наиболее распространенным симптомом перед разрывом является боль в животе, обычно локализующаяся в эпигастральной и/или левой подреберной областях с различной интенсивностью от легкого дискомфорта до приступа колик. Эта боль может усиливаться при изменении положения тела, физических упражнениях или наклонах, может иррадиировать в спину, плечи, шею и в левую руку, имитируя острый коронарный синдром. Позже она может локализоваться в правом подреберье, имитируя заболевание желчного пузыря и язву двенадцатиперстной кишки. В сочетании с болью возникают неспецифические симптомы, большинство из которых относятся к нарушениям со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота и рвота, диспепсия, симптомы язвы желудка или двенадцатиперстной кишки или заболевания желчного пузыря. Геморрагический шок и нарушение кровообращения могут произойти в течение нескольких минут [2].

По результатам исследований, хронический панкреатит представляет собой один из ключевых факторов риска, способствующих формированию истинных аневризм, сопровождающихся выраженными спаечными процессами. Кроме того, портальная гипертензия значительно повышает вероятность разрыва таких аневризм и способствует их увеличению в размерах [13; 14-17]. Отдельно следует отметить, что курение выступает значимым предиктором прогрессирования аневризматического расширения: согласно имеющимся данным, коэффициент риска у курильщиков достигает 4,34 [15; 16; 18-20]. Среди редких ассоциаций особое внимание заслуживают наследственная геморрагическая телеангиэктазия, при которой частота встречаемости аневризм селезёночной артерии (АСА) в 4,57 раза выше, чем в контрольной группе, а также болезнь Гоше, при которой распространенность АСА составляет 2,1% по сравнению с 1% в общей популяции [21].

По данным литературы, факторами риска разрыва АСА являются беременность, симптоматическое течение, увеличение аневризмы в динамике, диаметр аневризмы более 2 см, портальная гипертензия и трансплантация печени. Было продемонстрировано, что среди предложенных предикторов разрыва АСА беременность является наиболее значимым фактором [22].

В основе формирования и последующего разрыва АСА при беременности выделяют два возможных механизма. Первый механизм – это воздействие гормонов эстрогена и прогестерона на рецепторы, находящиеся в стенке артерии. Изменения уровня этих гормонов приводят к значительному патологическому изменению структуры сосудистой стенки – происходит разрушение внутренней эластической мембраны, а также фрагментация эластичных волокон. Эти дегенеративные процессы приводят к выпячиванию стенок, особенно в местах отхождения их ветвей, где гладкие миоциты и эластические волокна расположены более редко [23].

Второй механизм – это последствия физиологических изменений в виде увеличения объема циркулирующей крови и сердечного выброса, сопровождающих течение беременности. Это приводит к увеличению кровотока, застойным явлениям в портальной системе и артериовенозному шунтированию в селезёнке. Эти изменения в сочетании с изменённой структурой артерий значительно

увеличивают предрасположенность к образованию и разрыву аневризмы [23].

В одном из недавних отечественных исследований [24] был сделан вывод о том, что рост аневризмы тесно связан с увеличением диаметра ствола селезеночной артерии, который, в свою очередь, связан с давлением, оказываемым артериальным кровотоком. Риск разрыва прямо пропорционален диаметру аневризмы. Небольшие АСА (менее 2 см) чаще всего являются бессимптомными и обнаруживаются при обследовании по поводу других заболеваний. Гигантские аневризмы (более 5 см), как правило, сопровождаются развитием клинических симптомов и часто приводят к осложнениям. Риск разрыва при гигантских АСА составляет до 28%, при этом смертность составляет 40%.

Портальная гипертензия и цирроз являются также значимыми факторами риска разрыва. На фоне цирроза, а также трансплантации печени наблюдается дефицит антитрипсина альфа-1 (ААТ), участвующего в ингибировании протеазы, путем образования комплекса с различными протеолитическими соединениями (трипсин, химотрипсин, эластаза поджелудочной железы, коллагеназа кожи, ренин и урокиназа). В условиях дефицита ААТ наблюдается ферментативное разрушение стенки сосудов. Связанные с циррозом изменения гемодинамики системно приводят к увеличению сердечного выброса и портальной гиперемии. Гемодинамические изменения в сочетании с портальной гипертензией создают дополнительную нагрузку на сосудистую стенку, что приводит к разрыву аневризмы [25].

В 20-25% всех случаев разрыва аневризмы селезеночной артерии может произойти двойной разрыв. При двойном разрыве кровь из поврежденного сосуда сначала истекает в сальниковую сумку, что не всегда сопровождается клиническими симптомами. Затем - в брюшную полость через сальниковое отверстие, что приводит к тяжелой клинической картине и нестабильности гемодинамики в течение первых двух суток [26].

Разрыв аневризмы СА также может произойти в селезеночную вену, что приведет к образованию артериовенозной фистулы (АВФ). В течение длительного времени данный процесс может оставаться бессимптомным, тем не менее гемодинамические изменения, которые развиваются из-за артериовенозного шунтирования, могут привести к портальной гипертензии, а также сердечной недостаточности с высоким риском летального исхода [27].

Дополнительно неизвестно о влиянии кальцификации на прочность и жесткость артериальной стенки аневризмы. Авторами одного из исследований была создана модель артериальной стенки, которая демонстрировала различные результаты изменения прочности под влиянием кальцификации, в большинстве случаев наблюдалось её снижение [28].

Кальцификация тесно связана с размером аневризмы селезеночной артерии. В исследовании последних лет сообщается, что увеличение кальцификации аневризмы связано с уменьшением размера АСА (p -value=0,003). Оценка кальцификации была осуществлена у 102 пациентов в течение 6 месяцев. Исходный размер аневризмы не имел никакой взаимосвязи с уровнем кальцификации. Однако по мере увеличения последнего прогрессирование роста АСА замедлилось: показатели диаметра АСА с наибольшим объемом кальцификации составили 44,8 мм (p -value = 0,002), в то время как диаметр АСА без кальцификации равнялся 11,5 мм (p -value = 0,007) [29].

Однако, связь между кальцификацией и разрывом аневризмы селезеночной артерии, а также ингибирующая роль кальцификации в процессе роста АСА подтверждены не были. Было сделано заключение о том, что кальцификация по типу «яичной скорлупы» на ранних стадиях развития аневризмы может предотвратить расширение её диаметра. Однако данные исследования применимы только для относительно небольших аневризм, средним диаметром до 15,1 мм. В исследовании не участвовали пациенты с гигантскими аневризмами, а также пациенты с другими факторами риска. На данном этапе исследований был сделан вывод о том, что такой тип кальцификации является фактором, не влияющим на скорость расширения АСА [30].

В связи с неспецифическими симптомами АСА, а также частым ее бессимптомным течением, диагностика патологии усложняется. Сегодня золотым стандартом диагностики является ангиография, однако она сопряжена с осложнениями выполнения артериальной пункции. Компьютерная томография с внутривенным контрастным веществом используется для демонстрации аневризмы в трехмерном пространстве, но не применяется для пациентов с почечной недостаточностью и аллергией на рентген-контрастное вещество [31].

Во время беременности диагностика патологии осложнена. Разрыв АСА ошибочно диагностируется как отслойка плаценты

(31,7%), разрыв матки (24,4%) и тромбоэмболия легочной артерии (17,1%). Тем не менее, плановый скрининг висцеральных сосудов для диагностики АСА и ее осложнений с использованием миниинвазивных методов

помощью желатиновых гелей, стальных спиралей, съёмных баллонов или клеевого материала. Обычно ее выполняют при обнаружении АСА в дистальной части сосуда или паренхиме органа. При обнаружении АСА

Таблица 1. Факторы риска осложненного течения АСА
Table 1. Risk factors for complicated course of splenic artery aneurysm

Факторы риска	Значение	Источник
Беременность	Влияние эстрогена и прогестерона на рецепторы, находящиеся в стенке артерии.	[22]
	Увеличение объёма циркулирующей крови и сердечного выброса сопровождающих течение беременности.	[23]
Диаметр аневризмы	Диаметр аневризмы тесно связан с увеличением диаметра ствола селезеночной артерии, который, в свою очередь, связан с давлением, оказываемым артериальным кровотоком. Риск разрыва прямопропорционален диаметру аневризмы.	[24]
Портальная гипертензия и цирроз	Связанные с циррозом изменения гемодинамики системно приводят к увеличению сердечного выброса и портальной гипертензии. Гемодинамические изменения в сочетании с портальной гипертензией создают дополнительную нагрузку на сосудистую стенку, что приводит к разрыву аневризмы.	[25]
Кальцификация	Происходит увеличение жесткости и возможное снижение прочности кальцинированной ткани аневризмы по сравнению с некальцинированной.	[30]

визуализации рекомендуется, что связано с редкостью возникновения данной патологии [22].

Не существует общепринятых рекомендаций по лечению АСА и ее осложнений, тем не менее можно выделить несколько принципов ведения пациентов с данной патологией. АСА с характеристиками, указывающими на низкий риск разрыва, можно успешно контролировать с помощью последовательной визуализации без хирургического лечения. Хирургическое вмешательство необходимо, если аневризма является истинной, бессимптомной, более 2 см в диаметре; увеличивающейся, независимо от диаметра; при обнаружении во время беременности или в детородном возрасте; у пациентов с циррозом печени и портальной гипертензией; а также при обнаружении псевдоаневризмы [32]. Появление эндоваскулярных методов эмболизации аневризм приобрело популярность за последнее десятилетие из-за низкого риска возникновения осложнений. Транскатетерная эндоваскулярная эмболизация может быть выполнена с

в проксимальной части сосуда рекомендуется постановка стента, так как введение спирали в просвет селезеночной артерии может привести к ее эмболизации или эмболизации чревного ствола. Примечательно, что стентирование более эффективно при веретенообразных аневризмах, а спиральная эмболизация – при извитых мешотчатых. Тем не менее, открытое хирургическое лечение, включающее лигирование селезеночной артерии, аневризмэктомии и спленэктомии (по показаниям) остается единственным методом лечения в случаях гигантской АСА, разрыве аневризмы и ее сочетанными локальными осложнениями [33].

В связи с высоким риском разрыва аневризмы и высокой летальностью важно подчеркнуть необходимость комплексного подхода с использованием многофазного МСКТ-исследования как на первичных этапах обследования, так и при контроле эффективности проведенного лечения [11].

Все вышеперечисленные предикторы риска разрыва приведены в таблице 1.

Современные методы диагностики и лечения Экспрессия генов как биомаркер аневризмы

В рамках изучения патогенеза аневризмы, стоит также отметить молекулярные основы, включающие в себя сложные процессы, исследование которых на уровне экспрессии генов выявило ключевые механизмы, лежащие в основе их развития и прогрессирования. Центральную роль в формировании аневризм играет иммунное воспаление, что подтверждается активацией генов, связанных с воспалительным ответом, хемотаксисом и дисрегуляцией иммунных процессов в сосудистой стенке [34; 35].

Основываясь на данных о других типах аневризм, можно выделить несколько категорий генов, которые потенциально могут служить биомаркерами для аневризм селезеночной артерии. К ним относятся воспалительные маркеры, такие как TNF (фактор некроза опухоли) и IL-1B, которые являются ключевыми провоспалительными цитокинами, активно экспрессирующимися в стенках аневризм [36, 37]. CXCL1 и CCL3, хемокины, участвуют в привлечении иммунных клеток в зону воспаления. CD6 и CCR7, являясь маркерами иммунной активации, показали корреляцию с риском разрыва интракраниальных аневризм [37; 38].

Другая важная категория – маркеры ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса, такие как ACTA2 и FHL1, связанные с функцией гладкомышечных клеток и структурой сосудистой стенки. PALLD участвует в организации цитоскелета и может указывать на структурные изменения в стенке аневризмы [38; 39].

Наконец, метаболические маркеры, например, SLC2A12 – транспортер глюкозы, показал значимое снижение экспрессии в тканях интракраниальных аневризм. G0S2 и HPSE – маркеры, связанные с липидным метаболизмом и риском разрыва аневризмы брюшной аорты, также могут быть исследованы в контексте аневризм селезеночной артерии [40; 41]. Изучение экспрессии данных генов позволит лучше понять патогенез аневризм селезеночной артерии и разработать новые методы диагностики и прогнозирования риска осложнений.

Современные ультразвуковые методы диагностики

Дуплексное ультразвуковое исследование демонстрирует его высокую чувствительность – 94,4%, однако их специфичность остаётся

относительно низкой и составляет 42,9% по сравнению с «золотым стандартом» – цифровой субтракционной ангиографией (ДСА). В то же время контрастно-усиленное ультразвуковое исследование может служить ценным дополнением к магнитно-резонансной ангиографии (МРА), особенно у пациентов с низким риском повторного вмешательства [42; 43].

В последние годы, согласно исследованиям 2024-2025 годов, значительные перспективы открываются благодаря внедрению новейших технологий визуализации: 4D КТ-ангиография позволяет не только детально визуализировать анатомию сосудов, но и оценивать гемодинамические параметры, что критически важно для принятия решений при лечении аневризм. Параллельно активно развивается направление, связанное с применением искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизированной диагностики сосудистых патологий [44-46].

В области машинного обучения радиомические модели, основанные на анализе изображений, показывают многообещающие результаты в диагностике и прогнозировании риска разрыва интракраниальных аневризм, достигая чувствительности 84% и специфичности 82%. Эти подходы обладают потенциалом для адаптации и к висцеральным аневризмам, включая аневризмы селезеночной артерии (АСА) [47].

Кроме того, разрабатываются специализированные системы искусственного интеллекта для автоматизированной градации травм селезенки по шкале AAST, что может существенно ускорить и уточнить диагностику в сложных клинических случаях, особенно при сочетании АСА с сопутствующими повреждениями органов брюшной полости [45; 46].

Однако, несмотря на высокую эффективность, особое внимание в последних исследованиях уделяется необходимости создания интерпретируемых алгоритмов ИИ – таких, чьи решения могут быть понятны и объяснимы для клиницистов. Это особенно важно в экстренных ситуациях, например при разрыве АСА, когда от скорости и обоснованности принятого решения напрямую зависит исход для пациента [48].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Аневризмы селезеночной артерии являются редко диагностируемой хирургической патологией сосудистого абдоминального русла вследствие бессимптомного течения. При

прогнозировании течения заболевания и оценке риска развития жизнеугрожающих осложнений должны учитываться такие состояния как беременность, диаметр аневризмы и ее кальцификация, наличие цирроза печени и портальная гипертензия, так как эти состояния являются по данным литературы неблагоприятными фоном при аневризме селезеночной артерии.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interest. The authors have no conflict of interests to declare.

ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES

- Weerakkody Y., Baba Y., Saber M., et al. Splenic artery aneurysm. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 17 Jul 2024) doi:10.53347/rID-9775.
- Kassem M. M., Gonzalez L. Splenic Artery Aneurysm. (Updated 2023 Jul 17). In: StatPearls (Internet). Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2024 Jan.
- An T. J., Chen X., Omar O. M. F., Sutphin P. D., Irani Z., Wehrenberg-Klee E., Iqbal S., Kalva S. P. The Natural History of Splenic Artery Aneurysms: Factors That Predict Aneurysm Growth. *J Vasc Interv Radiol.* 2024 Jul;35(7):972-978. doi:10.1016/j.jvir.2024.04.007.
- Kovačević V., Ilić M., Gajin P., Atanasijević I., Matić P., Tanasković S., Ilijevski N. Spleenpreserving surgical treatment of splenic artery aneurysm secondary to chronic pancreatitis and primary biliary cholangitis. *Srpski arhiv za celokupno lekarstvo.* 2021;149(9-10):622-625.
- Milosavljević V., Tadić B., Gruber N., Knežević Đ., Matić S. (Article title) *Srpski arhiv za celokupno lekarstvo.* 2019;147(11-12):765-768.
- Sellier J., Karam C., Beauchet A., Dallongeville A., Binsse S., Blivet S., BourgaultVillada I., Charron P., Chinet T., Eyries M., Fagnou C., Lesniak J., Lesur G., Lucas J., Nicod-Tran A., Ozanne A., Palmyre A., Soubrier F., El Hajjam M., Lacombe P. Higher prevalence of splenic artery aneurysms in hereditary hemorrhagic telangiectasia: Vascular implications and risk factors. *PLoS One.* 2020 Jan 23;15(1):e0226681. doi:10.1371/journal.pone.0226681.
- Salimi J., Omrani Z., Cheraghali R. Splenic artery aneurysm, case series of seven patients. *J Surg Case Rep.* 2021 Mar 25;2021(3):rjab046. doi:10.1093/jscr/rjab046.
- Weerakkody Y., Monteiro J., Saber M., et al. Splenic artery pseudoaneurysm. Reference article, Radiopaedia.org (Accessed on 17 Jul 2024). doi:10.53347/rID-19248.
- Rodrigues, J., Wang, YF., Singh, A. et al. Estrogen enforces the integrity of blood vessels in the bone during pregnancy and menopause. *Nat Cardiovasc Res.* 2022;(1):918-932. doi:10.1038/s44161-022-00139-0
- Fibromuscular dysplasia of splenic artery – A case report of unusual clinical presentation AL-Abbasi, Mustafa et al. *Pathology.* Volume 54, S36
- Corvino F, Giurazza F, Ierardi AM, Lucatelli P, Basile A, Corvino A, Niola R. Splenic Artery Pseudoaneurysms: The Role of ce-CT for Diagnosis and Treatment Planning. *Diagnostics (Basel).* 2022 Apr 17;12(4):1012. doi:10.3390/diagnostics12041012.
- Kwon, Hyung Jun MDa; Cha, Jung Guen MDb; Park, Jinyoung MD, PhDa,* Endovascular treatment of traumatic pseudoaneurysm of the ileal branch of the superior mesenteric artery in a 9-year-old girl: Case report and literature review. *Medicine.* 2024 April 26;103(17):e37978,. doi:10.1097/MD.00000000000037978.
- Ikoma A., Nakai M., Loffroy R., Midulla M., Kamisako A., Higashino N., Sonomura T. Transcatheter arterial embolization of a splenic artery aneurysm with N-butyl cyanoacrylate/ lipiodol/ethanol mixture with coil-assisted sandwich technique. *Quant Imaging Med Surg.* 2019 Feb;9(2):346-349. doi:10.21037/qims.2019.02.03.
- Ganbold K., Jang Y., Mukhtar Y., Ko G. Y., Gwon J. G., Han Y., Cho Y. P. Factors predicting asymptomatic splenic artery aneurysm expansion in patients managed conservatively: A single-center, retrospective, observational study. *Medicine (Baltimore).* 2025 Jan 31;104(5):e41418. doi:10.1097/MD.00000000000041418.
- Ganbold K., Jang Y., Mukhtar Y., Ko G. Y., Gwon J. G., Han Y., Cho Y. P. Factors predicting asymptomatic splenic artery aneurysm expansion in patients managed conservatively: A single-center, retrospective, observational study. *Medicine (Baltimore).* 2025 Jan 31;104(5):e41418. doi:10.1097/MD.00000000000041418.
- Akbulut S., Otan E. Management of Giant Splenic Artery Aneurysm: Comprehensive Literature Review. *Medicine (Baltimore).* 2015 Jul;94(27):e1016. doi:10.1097/MD.0000000000001016.

17. Panzera F., Inchingolo R., Rizzi M., Biscaglia A., Schievenin M. G., Tallarico E., Pacifico G., Di Venere B. Giant splenic artery aneurysm presenting with massive upper gastrointestinal bleeding: A case report and review of literature. *World J Gastroenterol*. 2020 Jun 14;26(22):3110-3117. doi: 10.3748/wjg.v26.i22.3110.
18. Ornaghi S., Crippa I., Di Nicola S., Giardini V., La Milia L., Locatelli L., Corso R., Roncaglia N., Vergani P. Splenic artery aneurysm in obstetrical patients: A series of four cases with different clinical presentation and outcome. *Int J Gynaecol Obstet*. 2022 Nov;159(2):474-479. doi:10.1002/ijgo.14133.
19. Xu Y., Wu Z. A case of a pregnant woman with a special splenic artery aneurysm. *Malawi Med J*. 2022 Sep;34(3):220-222. doi:10.4314/mmj.v34i3.13. P
20. Kulkarni S., Chakole S., Dubey T., Yelne S. A Rare Case of Splenic Artery Aneurysm With Unusual Combination of Pancytopenia and Massive Splenomegaly in a Tertiary Care Hospital. *Cureus*. 2023 Oct 30;15(10):e47940. doi:10.7759/cureus.47940.
21. Manzi P., Vergatti A., Abate V., Altavilla N., Sibilio M., Venetucci P., Tirelli P., Rendina D., Barbato A. Splenic Artery Aneurysm in Gaucher Disease: A Hybrid Study Combining Case Report, Scoping Review, and Clinical Survey. *JIMD Rep*. 2025 Sep 25;66(6):e70044. doi:10.1002/jmd2.70044.
22. Aung Y. Y., Berry C., Jayaram P. R., Woon E. V. Splenic artery aneurysm in pregnancy: A systematic review. *Int J Gynaecol Obstet*. 2023 Jan;160(1):1-11. doi:10.1002/ijgo.14278.
23. Lee S. H., Yang S., Park I., Im Y. C., Kim G. Y. Ruptured splenic artery aneurysms in pregnancy and usefulness of endovascular treatment in selective patients: A case report and review of literature. *World J Clin Cases*. 2022;10(25):9057-9063 doi:10.12998/wjcc.v10.i25.9057.
24. Shabunin A. V., Bedin V. V., Tavobilov M. M., Karpov A. A., Alieva F. F. Giant splenic artery aneurysm: case report. *J Vasc Bras*. 2023;22:e20230108. doi:10.1590/16775449.20230108.
25. Kueppers F. The Expanding Scope of Alpha 1 Antitrypsin Deficiency. *Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes*. 2024 Jan 6;8(1):58-61. doi:10.1016/j.mayocpiqo.2023.12.001.
26. Law NL, Villada FA, Kruse MJ. Rupture of splenic artery aneurysm in a man with polycythemia vera and acquired von Willebrand syndrome. *BMJ Case Reports CP* 2021;14:e243316.
27. Erica Alexander, Ernesto Santos, Endovascular management of incidentally discovered splenic arteriovenous fistula resulting from ruptured splenic aneurysm: Case report and review of the literature, *Radiology Case Reports*. 2023;18(7):2465-2469. doi:10.1016/j.radcr.2023.04.021.
28. Gasser T. C., Miller C., Polzer S., Roy J. A quarter of a century biomechanical rupture risk assessment of abdominal aortic aneurysms. Achievements, clinical relevance, and ongoing developments. *Int J Numer Meth Biomed Engng*. 2023;39(4):e3587. doi:10.1002/cnm.3587.
29. Klopff J., Fuchs L., Scherthaner R., Domenig C. M., Gollackner B., Brostjan C., Neumayer C., Eilenberg W. The prognostic impact of vascular calcification on abdominal aortic aneurysm progression. *J Vasc Surg*. 2022 Jun;75(6):1926-1934. doi:10.1016/j.jvs.2021.11.062.
30. Sano M., Hoshina K., Kawahara T., Kimura M., Akai T., Isaji T., Yamamoto K., Takayama T. Egg-shell like Calcification as a Protective Factor for Splenic Artery Aneurysm Dilatation. *Ann Vasc Surg*. 2020 Feb;63:193-197. doi:10.1016/j.avsg.2019.08.102.
31. Weerakkody Y., Baba Y., Saber M., et al. Splenic artery aneurysm. Reference article, *Radiopaedia.org*. (Accessed on 24 Jul 2024) doi:10.53347/rID-9775.
32. Wang, S., Huang, W., Liu, J. et al. Selection of endovascular treatment strategies and analysis of the efficacy of different locations and types of splenic artery aneurysms. *CVIR Endovasc*. 2024 Jan 31;7(1):16. doi:10.1186/s42155-024-00427-9.
33. Sebai A., Elaifia R., Atri S., Hammami Y., Haddad A., Kacem J. M. Surgical management of a proximal splenic artery aneurysm: A case report. *Int J Surg Case Rep*. 2024 Apr;117:109499. doi:10.1016/j.ijscr.2024.109499.
34. Poppenberg K. E., Chien A., Santo B. A., Chaves L., Veeturi S. S., Waqas M., Monteiro A., Dmytriw A. A., Burkhardt J. K., Mokin M., Snyder K. V., Siddiqui A. H., Tutino V. M. Profiling of Circulating Gene Expression Reveals Molecular Signatures Associated with Intracranial Aneurysm Rupture Risk. *Mol Diagn Ther*. 2023 Jan;27(1):115127. doi:10.1007/s40291-022-00626-x.
35. Poppenberg K. E., Li L., Waqas M., Paliwal N., Jiang K., Jarvis J. N., Sun Y., Snyder K. V., Levy E. I., Siddiqui A. H., Kolega J., Meng H., Tutino V. M. Whole blood transcriptome biomarkers of unruptured intracranial aneurysm. *PLoS One*. 2020 Nov 6;15(11):e0241838. doi:10.1371/journal.pone.0241838.
36. Chhotaray S., Jal S. Identifying Biomarkers for Atherosclerosis via Gene Expression and Biological Networking. *Curr Cardiol Rev*.

2025;21(3):e1573403X340118. doi:10.2174/011573403X340118241113025519.

37. Wu Z., Yu W., Luo J., Shen G., Cui Z., Ni W., Wang H. Comprehensive transcriptomic analysis unveils macrophage-associated genes for establishing an abdominal aortic aneurysm diagnostic model and molecular therapeutic framework. *Eur J Med Res.* 2024 Jun 12;29(1):323. doi:10.1186/s40001-02401900-w.

38. Dan-Dan Xu, Xiao-Qiang Liu, Zhi-Sheng Wu. CD6 and CCR7 as Genetic Biomarkers in Evaluating Intracranial Aneurysm Rupture Risk. *J. Integr. Neurosci.* 2024;23(3):55. doi:10.31083/j.jin2303055.

39. Liu X. W., Wang P., Zhang L., Zhu Y., Zhai J. Y., Wang C. N., Li J., Xiao J. Single-cell RNA sequencing and ATAC sequencing identify novel biomarkers for bicuspid aortic valve-associated thoracic aortic aneurysm. *Front Cardiovasc Med.* 2024 Apr 8;11:1265378. doi:10.3389/fcvm.2024.1265378.

40. Zhao C., Ma Z., Shang J., Cui X., Liu J., Shi R., Wang S, Wu A. Bioinformatics analysis reveals potential biomarkers associated with the occurrence of intracranial aneurysms. *Sci Rep.* 2022 Aug 2;12(1):13282. doi:10.1038/s41598-022-17510-7.

41. Xiong T., Lv X. S., Wu G. J., Guo Y. X., Liu C., Hou F. X., Wang J. K., Fu Y.F., Liu F. Q. Single-Cell Sequencing Analysis and Multiple Machine Learning Methods Identified G0S2 and HPSE as Novel Biomarkers for Abdominal Aortic Aneurysm. *Front Immunol.* 2022 Jun 13;13:907309. doi:10.3389/fimmu.2022.907309.

42. Lamparski K. J., Procyk G., Sajdek M., Gąsecka A., Dryjańska-Lamparska A., Maj E., Januszewicz M., Wojtaszek M. Imaging modalities used in follow-up after coil embolization of splenic artery aneurysm - a systematic review. *Pol J Radiol.* 2025 May 13;90:e224-e233. doi:10.5114/pjr/203730.

43. Lamparski K., Procyk G., Bartnik K., Korzeniowski K., Maciąg R., Matsibora V., Sajdek M., Dryjańska A., Wnuk E., Rosiak G., Maj E., Januszewicz M., Gąsecka A., Ostrowski T., Kaszczewski P., Gałązka Z., Wojtaszek M. Can Color Doppler Ultrasound Be Effectively Used as the Follow-Up Modality in Patients Undergoing Splenic Artery Aneurysm Embolization? A Correlational Study between Doppler Ultrasound, Magnetic Resonance Angiography and Digital Subtraction Angiography. *J Clin Med.* 2023 Jan 19;12(3):792. doi:10.3390/jcm12030792.

44. Tanyeri A., Katmerlikaya A., Akbulut R., Çildağ M. B. Growth dynamics of splenic artery aneurysms: morphology, comorbidities, and

vascular anatomical factors. *BMC Med Imaging.* 2025 Aug 19;25(1):333. doi:10.1186/s12880-025-01879-8.

45. Sarkar N., Kumagai M., Meyr S., Pothapragada S., Unberath M., Li G., Ahmed S. R., Smith E. B., Davis M. A., Khatri G. D., Agrawal A., Delproposto Z. S., Chen H., Caballero C. G., Dreizin D. An ASER AI/ML expert panel formative user research study for an interpretable interactive splenic AAST grading graphical user interface prototype. *Emerg Radiol.* 2024 Apr;31(2):167-178. doi:10.1007/s10140-02402202-8.

46. Chen H., Unberath M., Dreizin D. Toward automated interpretable AAST grading for blunt splenic injury. *Emerg Radiol.* 2023 Feb;30(1):41-50. doi:10.1007/s10140-022-02099-1.

47. Zhong J., Jiang Y., Huang Q., Yang S. Diagnostic and predictive value of radiomics-based machine learning for intracranial aneurysm rupture status: a systematic review and meta-analysis. *Neurosurg Rev.* 2024 Nov 12;47(1):845. doi:10.1007/s10143-024-03086-5.

48. Panossian V. S., Ma Y., Song B., ProañoZamudio J. A., van Zon VPC, Nzenwa I. C., Tabari A., Velmahos G. C., Kaafarani H.M.A., Bertsimas D., Daye D. Using Interpretable Artificial Intelligence Algorithms in the Management of Blunt Splenic Trauma: Applications of Optimal Policy Trees as a Treatment Prescription Aid to Improve Patient Mortality. *Bioengineering (Basel).* 2025 Mar 24;12(4):336. doi:10.3390/bioengineering12040336.

